

Ona tili darslarida qo'llaniladigan metodlar: ilmiy-nazariy yondashuv

G'afurova Shoxsanam Abdunazarovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti "Pedagogika" kafedrasida katta o'qituvchisi
e-mail: shoxsanamgafurova1971@gmail.com

Annotatsiya: mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirishda ona tili darslarining o'rni va ularni o'qitishda qo'llaniladigan metodlar ilmiy-nazariy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Til o'rgatishda kommunikativ yondashuv, tafakkur bilan bog'liqlik, o'quvchilarning hayotiy tajribasiga tayangan holda bilim berish, kuzatuv, tahlil va umumlashtirish metodlari muhim o'rin tutadi. Maqolada shuningdek zamonaviy didaktika va lingvometodika yondashuvlariga asoslangan ilg'or metodlar ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: metodika, ilmiy dunyoqarash, kommunikativ yondashuv, interaktiv metodlar, til materiallari, tafakkur, kuzatuv, integratsiya, kompetensiyaviy yondashuv.

Abstract: This article analyzes the role of native language lessons in the formation of the foundations of a scientific worldview in primary school students and the methods used in their teaching from a scientific and theoretical point of view. In language teaching, a communicative approach, connection with thinking, methods of providing knowledge based on students' life experience, observation, analysis and generalization play an important role. The article also considers advanced methods based on modern didactics and linguistic methods.

Keywords: methodology, scientific worldview, communicative approach, interactive methods, language materials, thinking, observation, integration, competency-based approach.

Аннотация: В статье анализируется роль уроков родного языка в формировании основ научного мировоззрения у учащихся младших классов и методы их обучения с научно-теоретической точки зрения. В преподавании языка важную роль играют коммуникативный подход, связь с мышлением, обучение с опорой на жизненный опыт учащихся, методы наблюдения, анализа и обобщения. В статье также рассматриваются передовые методики, основанные на современных дидактике и лингвистических методах.

Ключевые слова: методология, научное мировоззрение, коммуникативный подход, интерактивные методы, языковые материалы, мышление, наблюдение, интеграция, компетентностный подход.

Zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ilmiy tafakkuri va dunyoqarashini shakllantirishdan iborat. Ona tili darslari esa bu borada eng samarali fanlardan biri hisoblanadi. Til – tafakkur vositasi, tafakkur esa bilim, kuzatuv va tahlil bilan boyiydi. Shunday ekan, boshlang'ich sinfdagi o'quvchilarga ona tilini o'rgatishda qo'llaniladigan metodlar nafaqat til bilimlarini egallashga, balki ularning mantiqiy fikrlashini, kuzatuvchanligini va tahliliy yondashuvini rivojlantirishga xizmat qilishi lozim.

Tilni ijtimoiy hodisa sifatida tushuntirish va kommunikativ metodlar

Tilni faqat grammatik tizim sifatida emas, balki ijtimoiy hodisa va muloqot vositasi sifatida tushuntirish boshlang'ich ta'limda yetakchi yondashuvdir. Bu borada quyidagi metodlar qo'llaniladi:

- Dialog va munozara metodi
- Rol o'ynash (rolli o'yinlar)
- Hayotiy situatsiyalarni modellashtirish

Tafakkur va tilni bog'lovchi metodlar

Boshlang'ich sinfda tilning fonetika, leksika, so'z yasalishi, grammatika kabi bo'limlari bir-biriga bog'liq tarzda o'rgatiladi. Bu esa o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Masalan:

- So'z yasalishi
- So'z turkumlarini taqqoslash
- Tushunchalar xaritasi (mind mapping)

Kuzatuv, tahlil va umumlashtirishga asoslangan metodlar

Zamonaviy lingvodidaktikada ilmiy tafakkurni shakllantirish uchun quyidagi metodlar muhim hisoblanadi:

- Kuzatuv va tahlil qilish
- O'xshashlik va farqlarga asoslangan taqqoslash
- Sintez va umumlashtirish

Hayotiy tajribaga asoslanish va kontekstli yondashuv

Materialni tanlashda va o'rgatishda o'quvchilarning hayotiy tajribasiga tayanish muhim. Shuningdek, kontekstli o'rgatish – so'z yoki gapni kontekstda tushunish, u orqali mantiqiy bog'liqlikni anglashga xizmat qiladi.

Interfaol va integratsiyalashgan metodlar

Bugungi kunda ta'limda keng qo'llanilayotgan interaktiv metodlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- “Aqliy hujum”, “Insert”, “Venn diagrammasi”, klaster tuzish
- Fanlararo integratsiya
- Texnologik vositalardan foydalanish

O'quv materiallarining metodologik tanlovi

Til materiallarining tanlovi ham metodik yondashuvga mos bo'lishi kerak. Matnlarning badiiy, g'oyaviy va tarbiyaviy qimmatini, mavzularning xilma-xilligi, bolalar tafakkuriga mosligi e'tiborda bo'ladi.

Xulosa

Ona tili darslarida qo'llaniladigan metodlar o'quvchilarda nafaqat til bilimlarini shakllantiradi, balki ularning tafakkurini, dunyoqarashini, ijtimoiy faolligini ham rivojlantiradi. Har bir metod o'z o'rniga ega bo'lib, ular o'zaro uyg'unlashgan holatda qo'llansa, ta'lim jarayoni samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xudayarova F.S., Yuldasheva G.I. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilmiy dunyoqarash elementlarini shakllantirishda ona tilini o'rganishning o'rni. – www.pedagoglar.uz, Volume 11. Issue 1. Noyabr, 91-94-betlar.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (1999). Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturi.
3. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha yangi tahrirdagi o'quv dasturi. (2005). – Toshkent: Boshlang'ich ta'lim jurnali, №5.
4. Axmedova N., Turg'unova M. (2020). Til va nutqni o'rgatish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Sa'dullayev A. (2017). Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi.